

TURIZM, AHOLI DAROMADINING OSHISHI

Ramatov Murat Qalvayevich

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11617914>

Annotatsiya: Ma'lumki, turli xil davlatlar turlicha turizm siyosatini yuritishni ma'qul ko'rishadi. Turizm industriyasining davlat tomonidan boshqarishning mavjud to'rt modelidan har bir davlat o'z ichki davlat siyosati va iqtisodiy holatidan kelib chiqib birini tanlaydi va turizm siyosatini mazkur model tamoyillari bo'yicha olib boradi. Ushbu maqolada turizm sohasining davlat tomonidan boshqarishning Buyuk Britaniya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi davlatlari hamda Qozog'iston tajribasi batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy turistik faoliyat, bozor muvaffaqiyatsizligi, turizmning mavsumiylik xususiyati, strategik rejalashtirish va inqirozni boshqarish funksiyalari

Turizm, aholining daromadiga yoki ko'rinishiga yana bir mavzudir. Turizm dunyoda yutuq turmush tarzi bo'lib odamlar uchun muhim daromad manbai sifatida ham ko'rinadi. Turizmning umumiy daromadi o'sib-yo'qolishi aholi daromadining yangilanishiga olib keladi. Bu muammolar turizmning yaxshi va yomon tomonlarini ko'rsatadi, chunki uni o'sishi birinchi qator, mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va iqtisodiy vaziyatgacha ta'sir qiladi.

Birinchidan, turizm aholi daromadini o'stirish orqali yangilanadi. Turistlar ko'plab pul sarflab, restoranlar, marketlar va transport xizmatlaridan aniqlanadi. Bu esa mamlakatdagi ishchilar va bizneslar uchun yangi daromad va daromadlar. Turizm va xizmat sohasini hamning bilan bog'liq bo'lib, o'z soha mamlakatning oliy sivilizatsiya darajasiga olib keladi.

Ikkinchidan, mamlakatning iqtisodiy ko'rinishlarini rivojlantirish. Turistlar kelishilgan pul to'ladi, mehnatkashlar va bizneslar katta daromad oldi. Bu esa mamlakatda yangi ishning ochilishiga imkon beradi va ish haqi yoki qo'shimcha daromadni biznes uchun. Aynan shu tufayli turizm mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ham e'tibor qaratiladi.

Uchunchidan, turizm ekologik holatni ta'sir qiladi. Ko'plab turadigan joylar va biologik kasalliklari o' aniqlash mumkin va shuning uchun ekologik muammo bo'ladi.

Turizmning yaxshi tomonlaridan biri esa madaniy bog'lanishlarni o'rnatish. Turistlar oliy ma'naviyatli joylarga safar qilib, maxsus mahsulotlarga qatnashadi va yangi shahar, va madaniyatga qashqari bog'langan'lib, global muammolarni to'g'ridan-to'g'ri o'rganish, bilish, topishda yordam topadi. Turizm sport sohasini rivojlantiradi. Ko'plablar ekstrem sport boregnib, ayrim sport mashg'ulotlarini o'tkazishadi, sport va yozuvchilikdan to'liq aniqlash. Bu esa sport sohasini rivojlantirib, yoshlar va sportchi yigit-ayollarni motivatsiyalaydi. So'nggi yillarda turizm dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri sifatida tan olindi. Bir martalik daromadlar oshishi va sayohat qilish imkoniyati oshishi bilan ko'proq odamlar dunyoning turli qismlarini kashf qilishni afzal ko'rmoqda. Turizmning bu sur'ati ko'plab mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham sezilarli iqtisodiy o'sishga olib keldi. Sayyohlar oqimi nafaqat hukumat daromadlarini oshirdi, balki bandlik imkoniyatlarini yaratdi va iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rag'batlantirdi.

Turizmning asosiy afzalliklaridan biri bu mahalliy aholi daromadlarini oshirishdir. Belgilangan joyga ko'proq sayyohlar tashrif buyurishi bilan tovarlar va xizmatlarga talab ortib boradi, bu esa mahalliy biznesning daromadlarini oshirishga olib keladi. Daromadning bu o'sishi pirovardida hudud aholisiga foyda keltiradi, chunki ular turizm taqdim etgan imkoniyatlardan

foydalanish imkoniyatiga ega. Daromadning bunday o'sishi to'liq ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa jamiyatda turmush darajasini yaxshilash va infratuzilmani yaxshilashga olib keladi. Bundan tashqari, turizmning rivojlanishi mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratilishiga ham olib keladi. Turistik gidlardan tortib mehmonxona xodimlarigacha, mahalliy hunarmandchilik buyumlarini sotuvchi hunarmandlargacha, turizm sanoati keng doiradagi shaxslarni ish bilan ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, ish imkoniyatlari cheklangan hududlarda foydali bo'lishi mumkin, chunki turizm mahalliy aholi uchun juda zarur bo'lgan daromad manbasini ta'minlaydi. Bundan tashqari, mehmonxonalar, restoranlar va transport xizmatlari kabi turizm infratuzilmasining rivojlanishi qurilish va ta'mirlash sohasida ham ish o'rinlarini yaratib, mahalliy iqtisodiyotga yanada foyda keltiradi.

Iqtisodiy manfaatlardan tashqari, turizm madaniy almashinuv va tushunishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Turistlar yangi yo'nalishlarni o'rganib, mahalliy jamoalar bilan muloqotga kirishar ekan, ular turli madaniyatlar, an'analar va turmush tarzi bilan tanishadilar. Bu almashuv turli xillikni qadrlash va hurmat qilish, global uyg'unlik va hamkorlikni rivojlantirishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, turizm mahalliy madaniyat va an'analarni saqlash va targ'ib qilishga yordam beradi, chunki jamoalar o'zlarining noyob merosini tashrif buyuruvchilarga namoyish etishga intiladi. Bu nomoddiy madaniy merosni saqlashga yordam beradi va mahalliy an'analarni hurmat qiladigan va himoya qiladigan barqaror turizm amaliyotini targ'ib qiladi. Turizmning ko'plab afzalliklariga qaramay, sanoatning tez o'sishi bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Asosiy muammolardan biri bu atrof-muhitga ta'sir qilishdir. Belgilangan joyga ko'proq sayyohlar oqib kelayotgani sababli, tabiiy resurslarga bo'lgan kuchlanish kuchayadi, bu haddan tashqari rivojlanish, ifloslanish va yashash joylarini yo'q qilish kabi muammolarga olib keladi. Turizm sanoatining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun atrof-muhitga ta'sirni minimallashtiradigan mas'uliyatli va ekologik toza amaliyotlarni amalga oshirish juda muhimdir.

Turizm industriyasidagi yana bir qiyinchilik overturizm muammosi bo'lib, mashhur yo'nalishlar turistlar bilan gavjum bo'lib, infratuzilmaga zarar yetkazish, madaniy obidalarning degradatsiyasi va mahalliy hamjamiyatlarda stressning kuchayishi kabi salbiy oqibatlariga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun destinatsiyalar uchun tashrif buyuruvchilar sonini boshqarish va turizmni turli hududlarda teng ravishda taqsimlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish muhimdir. Bu overturizmning salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi va turistlar va mahalliy aholi uchun yanada barqaror va yoqimli tajribani ta'minlaydi. Turizm sanoati oldida turgan muammolarni hal qilishning potentsial yechimlaridan biri bu barqaror turizm amaliyotini ilgari surishdir. Barqaror turizm turizmning atrof-muhitga, jamiyatga va iqtisodiyotga salbiy ta'sirini minimallashtirish, shu bilan birga barcha manfaatdor tomonlar uchun maksimal foyda keltiradi. Bu mas'uliyatli sayohat xatti-harakatlarini targ'ib qilish, mahalliy hamjamiyat va biznesni qo'llab-quvvatlash, tabiiy va madaniy resurslarni saqlash va uglerod chiqindilarini kamaytirish kabi tashabbuslarni o'z ichiga olishi mumkin. Barqaror amaliyotlarni qo'llash orqali destinatsiyalar turizm sanoatining uzoq muddatli hayotiyligini ta'minlashi va kelajak avlodlar uchun atrof-muhitni muhofaza qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, turizmning o'sishi O'zbekistonga sezilarli iqtisodiy foyda keltirdi, jumladan, mahalliy aholi uchun daromad va ish o'rinlarining oshishiga olib keldi. Bundan tashqari, turizm madaniy almashinuv va tushunishni rivojlantirish, atrof-muhitni muhofaza

qilishni rag'batlantirish va mahalliy an'analarni saqlashni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Biroq, turizm sanoatining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun barqaror turizm amaliyotini targ'ib qilish orqali atrof-muhitga ta'sir qilish, overturizm va madaniyatni saqlash kabi muammolarni hal qilish juda muhimdir. Mas'uliyatli va axloqiy turizm amaliyotlarini amalga oshirish uchun birgalikda ishlash orqali biz turizm iqtisodiy o'sish va madaniy almashinuv uchun ijobiy kuch bo'lib qolishini ta'minlay olamiz, shu bilan birga atrof-muhit va mahalliy hamjamiyatlarga salbiy ta'sirlarni minimallashtiramiz.

References:

1. OECD (2008) Tourism in OECD Countries 2008: Trends and Policies. Paris: OECD.
2. Jeffries, D (2001) Governments and Tourism. Oxford: ButterworthHeinemann.
3. Page, J, S. (2019) Tourism Management. 6th edition. Routhledge.
4. www.visitbritain.org/great-britain-campaign-0
5. Valente.F.(2015). Leadership and governance in regional tourism. Journal of Destination Marketing& Management. Vol.4. No.2.P.127136
6. Wang.C.(2014). The role of local government and the private sector in China's tourism industry. Tourism Management. Vol.45. P.95-105.
7. Panasuik, A., Wszendybyt-Skulska.E. (2021). Social Aspects of Tourism Policy in the European Union
8. Donskova. L., Barannikov. A., Redkin.A. (2022) State Regulation of Tourism and Tourism Policy: Foreign and Russian Experience
9. Smart Resort Handbook. Published by The Ministry of Economy of Japan.2020
10. Lipkova.L., Madiyarova.A., Blembayeva.A. (2020). Importance of state regulation of the tourism industry in the Republic of Kazakhstan. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904007>
11. Revision of Consumption Tax Exemption System" of Japan Shopping Tourism organization. Apr 2020.